

O‘SMIRLAR IJTIMOIYLASHUVIDA EMPATIYA VA EMOTSIONAL
INTELLEKTNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Odilova Naira Gulyamovna

O‘zMU, ps.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Fayziyeva Sabina Shuhratjon qizi

O‘zMU magistranti

O‘smirlik davri inson hayotining muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, shaxsning bolalikdan kattalikga o‘tish vaqtidagi turli tafovudlar va qiyinchiliklar, emotsional hamda kognitiv o‘zgarishlar bilan ajralib turadigan davr. Bunda o‘smir nafaqat jismoniy va aqliy rivojlanadi, balki hissiy-intellektual jihatdan ham yetuklikga erishadi. Ushbu bosqichda ijtimoiy muhitga moslashuv, shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish juda ham muhimdir. Bu bosqichda shaxs “men” obrazini izlab topish, o‘zini anglash va o‘ziga nisbatan munosabatni shakillantirish jarayonini boshdan kechiiradi. O‘smir o‘z shaxsiy xususiyatlarini sinovdan o‘takazadi, shu sababli unda hissiy beqarorlik, o‘zgaruvchan kayfiyat va o‘zaro zid sifatlar ketma-ket namoyon bo‘ladi.[6] Aynan emotsional intellekt va empatiya ushbu jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim ro‘l o‘ynaydi. I.M.Yusupov o‘smirlik davrini marginal sotsializatsiya davri deya ta’riflaydi, ya’ni o‘smirlar bolalik va kattalik orasidagi oraliqda – chegaraviy holatda bo‘ladi. Bu oraliqlik holati ko‘plab emotsional va xulqiy qiyinchiliklar bilan kechadi. Jumladan , ichki beqarorlik, xavotir, muloqatda tortinchoqlik yoki aksincha tajovuzkorlik shuningdek egosentrizm, mustaqillikka intilish kabi holatlar aynan shu davrda kuchayadi.[3] Ayniqsa o‘smirlik davrida do‘stlik va hissiy munosabatlarga bo‘lgan ehtiyoj yanad ortadi. Bu ehtiyoj o‘zaro ishoch, tushunish va bir birini to‘liq qabul qilish istagida namoyon bo‘ladi.

Emotsional intellekt bu – o‘z his tuyg‘ularini anglash, tan olish, tushunish va boshqarish, shu bilan birgalikda boshqa insonlarning ham hissiyotlarini idrok etish va ularga moslashish qobiliyati. [1] Ushbu intellektual salohiyat insonning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli muloqot qilish, hissiyotlarni idrok etish, nazorat qilish va qaror qabul qilishda va empatiya ko‘rsatish kabi ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Ilmiy adabiyotlarda ushbu atama ko‘pincha shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatning muhim omili sifatida ko‘rib chiqiladi, chunki u nafaqat aqliy qobiliyatlar (IQ) bilan, balki shaxsning emotsional yetukligi va ijtimoiy moslashuvchanligi bilan ham chambarchas bog‘liq. Inson hayoti va jamiyat taraqqiyotining kaliti bo‘lmish Emotsional intellekt (EI), bu shaxsning nafaqat o‘z ichki hissiyoti, kayfiyati va reaksiyalarini chuqur anglay olishi, balki ularni ongli ravishda samarali boshqarishi, atrofdegilarning his-tuyg‘ularini mohirlik bilan tushunishi va shu asosda ijtimoiy munosabatlarni uyg‘un hamda samarali tarzda qurish qobiliyatidir. Aslida, ko‘plab psixologlar, olimlar va liderlik sohasidagi mutaxassislar emotsional intellektning IQ dan ko‘ra hayotdagi umumiy baxt, muvaffaqiyat va barqarorlikni belgilashda muhimroq rol o‘ynashini ta’kidlashadi, chunki hayotdagi aksariyat vaziyatlarda, ayniqsa murakkab ijtimoiy va shaxsiy sharoitlarda, faqatgina mantiqiy fikrlash emas, balki his-tuyg‘ularni boshqara bilish, o‘zini va boshqalarni tushunish, empatiya qobiliyati va samarali muloqot qilish malakalari hal qiluvchi

ahamiyat kasb etadi. Bu insonning nafaqat o‘z ichki dunyosini, balki tashqi muhit bilan o‘zaro aloqasini ham belgilab beruvchi universal ko‘nikmalar majmuidir.

Emotsional intellektning fundamental tamoyillari, to‘rtta asosiy sifat bilan belgilanadi:

Empatiya – boshqalarning his-tuyg‘ulariga “ulanish”, ularni sezish va ularga hamnafas bo‘lish mahorati. Bu jarayon, noverbal ishoralar - yuz ifodalari, ovoz ohangi yoki hatto rang-tasvirlardan emotsiyalarni farqlash ko‘nikmasi bilan chambarchas bog‘liq. Empatiyaning o‘shishi emotsional savodxonlikni kuchaytiradi, natijada inson o‘z hislarini aniqroq ifodalaydi, ajratadi bu esa ularning o‘z hislarini to‘g‘ri nomlashi va ular bilan samarali ishlay olish qobiliyatini keskin oshiradi.

Xabardorlik – shaxsning o‘z ichki holatlarida yetarli darajada sezgir bo‘lishi. Ruhiy muvozanatga erishishda bu qobiliyat insonga o‘z his-tuyg‘ularning nozik farqlarini ajratish, ular orasida konstruktiv va destruktivlarini aniqlash imkonini beradi.

Muvozanat – miyaning hissiy (limbik) va ratsional (kortikal) sohalari faoliyatini uyg‘unlashtira olish. Yuqori emotsional intellektga ega shaxslar ushbu ikki sohaning faoliyatini mutanosib ushlab turish qobiliyatiga ega. Ular hissiy kechinmalarni to‘liq inkor etmasdan, korteks yordamida vaziyatni xolis tahlil qiladi va xavf-xatar yoki foyda ehtimolini hissiy bosimsiz baholaydi.

Mas’uliyat – shaxs o‘z emotsiyalari va qarorlari natijalari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi. U his-tuyg‘ularini boshqalarni ayblamasdan tartibga soladi, o‘zining ham, boshqalarning ham farovonligiga zarar yetkazmaslikka intiladi. [5] Ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, empatiya – ya’ni boshqalarni tushuna olish, ularning his-tuyg‘ulariga hamdard bo‘lish qobiliyati, o‘smirlar o‘rtasidagi sog‘lom muloqat va munosabatlarning zaruriy shartidir. Empatik sezgirlik samarali ijtimoiy o‘zaro ta’sirni ta’minlaydi, ziddiyatlarning oldini oladi va shaxsning ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi lichko5

Empatiya- bu shunchaki hamdardlik emas , balki o‘zga insoning hissiy holatini xuddi o‘zini kabi kabi chuqur his qilish, tushunish va anglash qobiliyati. Ushbu atama XIX asrning oxirlarida paydo bo‘lgan Empatiya atamasi ilk bor amerikalik psixolog edvard Titchener tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, u bu so‘zni “Einfühlung”(ichiga kirish, his qilish) terminidan ko‘chirgan. 1905-yilda mashhur psixoanalitik Zigmund Freyd empatiyaga ta’rif berib, uni terapevtik jaraonning muhim qismi sifatida ko‘rsatadi: “ Inson o‘zini boshqa shaxsning psixik holatiga qo‘yib ko‘rishi, uni o‘z tajribasi bilan solishtirib tushunishga intilishi’ deb izohlagan.

Empatiya – bu nafaqat o‘zga odamning hissiyotini sezish , balki uning holatini mimika , harakat, ovoz ohangi yoki tana tili orqali aniqlash, uni ich-chidan tushunish qobiliyatidir.Ya’ni empatiya o‘zga inson holatini "ichkaridan" sezish bilan birga, o‘z “men” chegarasini saqlab qolish jarayonidir. Bu uni shunchaki “identifikatsiya” yoki “rolga kirish”dan farqlaydi.

Psixologik manbalarda empatiya uch asosiy turga ajratiladi:

1.Emotsional empatiya – o‘zga insonning his-tuyg‘ulariga , reaksiyalariga bevosita hamohang bo‘lishi, ularni o‘zida aks ettirishi. Bu holatda ko‘proq proeksiya va taqlid mexanizmlari ishlaydi. Ko‘pincha ongsiz , avtomatik darajada sodir bo‘ladi.

2.Kognitiv empatiya – aql-idrok darajasida, fikrlash, tahlil qilish, taqqoslash va analogiya orqali boshqa shaxs holatini tushunish qobiliyati.

3.Prediktiv (oldindan biluvchi) empatiya – Eng yuqori darajadagi empatiya bo‘lib shaxsning muayyan vaziyatlarda boshqaning reaksiyalarini oldindan aytib berish. O‘zining to‘plagan tajribasiga va kognitiv tushunchasiga asoslanib, kelajakdagi xatti- harakatni taxmin qilish.

Empatik qobilyat insoning hayotiy tajribasi ortishi bilan birga kuchayadi. Chunki turli vaziyatlarni boshdan kechirish orqali insonlar boshqalarning his-tuyg‘ulariga nisbatan yanada sezgir bo‘ladi. Sog‘lom empatik munosabat natijasida inson nafaqat real voqealarga, balki badiiy asar qahramonlari, kino yoki teatr obrazlarining his-tuyg‘ulariga ham hamdardlik bildira oladi. Bu esa empatiyaning inson tafakkuri va estetik idrokidagi chuqur ahamiyatini ko‘rsatadi.

Empatiya insonning shaxs sifatida shakllanish jarayonida bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Bu jarayon go‘daklik davridagi oddiy hissiy ta’sirlanishdan boshlanib, keyingi yillarda prosotsial xulq– atvor (boshqalarga yordam berishga intilish) bilan yakunlanadi.

Amerikalik psixolog G. Kreygning ta’kidlashicha, empatiya — bu “ijtimoiy xulosa chiqarish” jarayoni, chunki “agar inson o‘zganing nimani his qilayotganini anglamasa, unga hamdard bo‘lishi ham mumkin emas”. [2]. Shu bois empatiya o‘smirning nafaqat emotsional, balki kognitiv rivojlanish darajasi bilan ham uzviy bog‘liqdir.

O‘smirlik yoshi bilan birga empatiya darajasi asta-sekin ortib boradi. Bu jarayon muloqot ko‘nikmalarining kengayishi, yangi do‘stlar ortirish, ijtimoiy tajriba yig‘ilishi bilan bog‘liq. [4] Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, empatiya va emotsional tafakkurni rivojlantirish — bu o‘smirning ijtimoiy zanjirga uzviy ulanishini ta’minlaydigan, ularning kelajakda muvaffaqiyatli yetakchi, otana va jamiyat a’zosi bo‘lib yetishishlari uchun zarur bo‘lgan fundamental ko‘nikmalardir. Shu bois ta’lim muassasalarida o‘smirlarning emotsional savodxonligini rivojlantirish, empatik ko‘nikmalarini mustahkamlashga yo‘naltirilgan psixologik trening va dasturlarni joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. — 1995.
2. Крайг, Г. Психология развития : пер. с англ. — СПб. : Питер, 2000. — 992 с.
3. А. М. Фонарева Развитие личности ребенка : пер. с англ. / под ред.. — М. : Прогресс, 1987. — 272 с.
4. Ситяева, С. М. Психологические особенности эмпатии подростков // Амурский научный вестник. — 2013. — № 3. — С. 151–158.
5. Сэловеи, П., Майер, Дж. Д. Some final thoughts about personality and intelligence / P. Salovey, J. D. Mayer // Personality and Intelligence / Eds. by R. J. Stenberg, P. Ruzgis. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1994. — P. 303–318.
6. Холл, К. С. Теории личности. — М., 2000. — 280 с.